

№ 7
27.10.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

TARJIMA LUG‘ATLARIDA IFODALANMAGAN SO‘ZLARNING O‘ZBEK TILI IZOHLI LUG‘ATIDAGI LINGVISTIK TAHLILI

To'xtayeva Sarvinoz Sherali qizi

TerDU talabasi

Dilrabo Ergasheva

Ilmiy rahbar

Annotatsiya: Tarjima lug'ati hamda izohli lug'atlar o'rtasidagi nomunosibliklar, ulardagi asosiy farqlar hamda ushbu mavzu yuzasidan tahlillardan namunalar (*Alber Kamyu "Begona" asari tahlili asosida*)

Kalit so'zlar: *Leksikologiya, izohli lug'at, g'aribxona, sallohxona, islavatxona, doloncha, bordon, qopqa, peshband.*

LINGUISTIC ANALYSIS OF WORDS NOT INCLUDED IN TRANSLATION DICTIONARIES IN THE UZBEK EXPLANATORY DICTIONARY

Tokhtaeva Sarvinoz Sherali kizi

Termiz State University, student

Dilrabo Ergasheva

Termiz State University, scientific director

Annotation: *Inconsistencies between translation dictionaries and explanatory dictionaries, their main differences and examples of analyzes on this topic (based on the analysis of "The Stranger" by Albert Camus)*

Key words: *Lexicology, explanatory dictionary, garibkhana, sallahkhana, islavathana, doloncha, bordon, kopka, peshband.*

Tilshunoslikning lug‘at tuzish masalalarini ilmiy tadqiq qiluvchi va lug‘at tuzish bilan shug‘ullanuvchi sohasi leksikografiya (gr.lexikos—co‘z, so‘zga oid va grapho – yozaman) yoki lug‘atchilik deyiladi. Maqsad va vazifasiga ko‘ra leksikografiya ikkiga bo‘linadi:

a) ilmiy leksikografiya lug‘atchilikning nazariy masalasi bilan shug‘ullanadi;

b) amaliy leksikografiya bevosita lug‘at tuzish ishi bilan mashg‘ul bo'ladi.

Lug‘at maqsadi va mo‘ljaliga ko‘ra ikkiga bo'linadi:

1) umumiy lug‘at;

2) maxsus lug‘at.

Umumiy lug‘at keng o‘quvchilar ommasiga, maxsus lug‘at esa tor doiradagi kishilar – alohida soha mutaxassisiga mo‘ljallangan bo‘ladi.

Har ikkala tur lug‘at ham o‘z o‘rnida yana ikkiga bo‘linadi:

1) ensiklopedik lug‘at;

2) filologik lug‘at.

Demak, lug‘atni umumiy ensiklopedik lug‘at va maxsus ensiklopedik lug‘at, umumiy filologik lug‘at va maxsus filologik lug‘atga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq va qulay.

Umumiy filologik lug‘at barcha soha kishilari, keng foydalanuvchilar ommasiga mo‘ljallangan izohli, imlo, orfoepik, tarjima lug‘atdi "O‘zbek tilining izohli lug‘ati" (O‘TIL), "Ruscha o‘zbekcha lug‘at" (RO‘T) ana shunday lug‘atlar sirasiga kiradi. Shu boisdan O‘TILda shunday deyiladi: "Lug‘at keng o‘quvchilar ommasiga — tilshunoslar, o‘rta va oliy maktab o‘quvchilari va o‘qituvchilari, yozuvchilar, jurnalistlar, gazeta va nashriyot xodimlari va o‘zbek tiliga qiziquvchi barcha kitobxonlarga mo‘ljallangan" (1-tom, 5-bet) Izohli lug‘at so‘zning ma‘nosini shu tilda sharhlaydi, izohlaydi va mana shu ma‘nosi bilan nutq tarkibida beradi.[1.135]

Barchamizga ma‘lumki, jahon adabiyoti mahsuli hisoblanmish har qanday asar bizgacha shundayligicha yetib kelmaydi, yetib kelgan taqdirda ham biz ularga tushunmasligimiz mumkin. Shu boisdan mahsus tarjimonlar tomonidan ishlangan asarlarni o‘qish biz uchun har qanaqasiga qulay. Lekin ba‘zi o‘rinlarda shunday muammolar yuzaga keladiki, bir so‘z asar tarkibida, ya‘ni kontekstda boshqa ma‘noda lekin tarjima lug‘atida boshqa ma‘no anglatadi. Bunday holatlarda tarjimon o‘z tilimizda (gohida shevada) uchraydigan ma‘nosi yaqin bo‘lgan so‘z yoki so‘zlardan foydalanadi. Bu so‘zlarni tarjima lug‘atlaridan ko‘radigan ma‘nomiz umuman boshqacha, izohli lug‘atdan ko‘radigan ma‘nosi umuman boshqacha. Xo‘sh, bunday holatlarda nima qilish kerak.

Bunday holatlarda asosan izohli lug‘atlarga tayanib ish ko‘rish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Jumaladan jahon adabiyoti namoyandasi hisoblanmish Alber Kamyu qalamiga mansub "Begona" asarining rus tilidan Ahmad Azam tarjima qilgan varianti misol tariqasida ko‘radigan bo‘lsak unda shu masala bo‘yicha juda ko‘plab jumboqlarga duch kelishimiz mumkin. Quyida ulardan bazilarini ko‘rib chiqishimiz mumkin.

U karavotga o‘tirib oldi va mening shaxsiy hayotimni o‘rganishga kirishilganini aytdi. Onam yaqinda **g‘aribxonada** o‘lgani aniqlanibdi. [2.67]

Ushbu gapdagi "g‘aribxona" so‘zi ustida to‘xtadigan bo‘lsak, asar mazmunidan kelib chiqqan holda "mehribonlik uyi", "qariyalar uyi" deb tushunamiz. Ushbu so‘z asarni tarjima qilivchi tomonidan bu holatda kiritilganining asosiy sababi ijodkorning mahalliy koloritini ko‘rsatib berishdan iborat xolos. Ushbu so‘z "O‘zbek tilining izohli lug‘ati"da "homiysi, ko‘makchisi bo‘lmagan kekxa kishilarni qaramoqqa oladigam joy" degan ma‘no keltirilgan. [3.V.437.]

Yana bir misol: Shunda men Salamanoga **sallohxonaga** borishni maslahat berdim, mayli, jarima to'laydi - itni qaytarib berishadi. [2.47]

Sallohxona so'zi asar tarkibida "daydi itlerini saqlaydigan joy" manosida kelgan bo'lsa "O'zbek tilining izohli lug'ati"da esa (salloh+xona) —qushxona ma'nosida berilga. "Qushxona" , "kushxona" — chorva mollarini so'yish, go'sht, moy tayyorlaydigan korxon.[3.V.] Kelib chiqayotgan ma'nolardan ham bilishimiz mumkinki, tarjimonlardan ham katta masumiyet talab qilinadi.

Shu payti **dolonchada** birga turadigan yana bir qo'shnim chiqib qoldi. [2.37]. Ushbu gapdagi doloncha so'zi bizning lug'at boyligimizda mavjud emas. Ba'zi bir shevalarda ishlatilishi mumkinligini hisobga olmasak adabiy nutqimizda bu so'zga umuman duch kelmaymiz. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu so'z "usti yopiq yo'lak", "dahliz" manosida kelgan[3.I.640].

Lekin tezda qorong'i tushdi va menga ular to'shanchi bo'ladigan **bordonni** qanday yoyishni o'rgatishdi. [2.74]

Bordon – qobig'i olinmagan qamishdan bo'yraga o'xshatib to'qilgan qalin , dag'al to'shama. [3.I.314]

Ushbu asarda shunga o'xshash so'zlarga juda ko'plab duch kelishimiz mumkin. Yana asarda "**islavatxona**"[2.46] so'zi ham keltirilgan bo'lib, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "fohishaxona" ma'nosida kelgan.

Xoh ilmiy, xoh badiiy asar bo'ladimi tarjima qilish vaqtida juda-juda e'tiborli bo'lishlik talab qilinadi. Agarda biror g'alizlik ketadigan bo'lsa o'quvchida tushunmovchilik kelib chiqishi mumkin va asarni o'qishda va tushunish qiyinchilik yuzaga keladi va o'qishga bo'lgan xohish-istak anchayin yo'qolishi mumkin. Shuning bilan birga sheva (dialekt) lardan ham imkon qadar beo'rin foydalanishlarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik, aynan, muhim va asosiy muammolardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva va boshqalar "Hozirgi o'zbek adabiy tili" –Toshkent. 2009.
2. Alber Kamyu "Begona" — "Yangi asr avlodi" nashriyoti 2016-yil
3. "O'zbek tilining izohli lug'ati" I, II, III,IV, V tomlar— "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent 2020

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.